

СЪВРЕМЕННИ БИЗНЕС МОДЕЛИ – ПРИМЕРЪТ НА МЕДИИТЕ

Румяна П. Константинова
Катедра „Бизнес администрация“
Колеж по туризъм – Благоевград, България

РЕЗЮМЕ: *В икономическата литература бизнес моделите не са ясно разграничени от конкурентните стратегии. Съществуват, обаче, редица изследвания, които разглеждат концепция за бизнес моделите, основана на практиката и на навлизането на дигитални технологии на пазара. Подходите, определенията и класификациите, се различават понякога съществено, но общо остава схващането, че отделните отрасли показват предпочитания към определени модели. Тази студия разглежда теоретичните основи на съвременните бизнес модели, като привежда примери с медийните отрасли.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *Медии, бизнес модели, дигитализация*

CONTEMPORARY BUSINESS MODELS – EXAMPLES FROM MEDIA INDUSTRIES

Roumiana P. Konstantinova
Department of Business Administration
College of Tourism – Blagoevgrad, Bulgaria

ABSTRACT: *Business models are not clearly distinguished from business strategy in fundamental economic literature. However, current papers develop a business models concept based on real practice and the proliferation of digital technologies to the market. Even if their approaches, definitions and classification may significantly vary, they share a common understanding that business models are industry specific. This paper explores the theoretical foundations of contemporary business models supported by examples from media industries.*

KEYWORDS: *Media, business models, digitalization*

ВЪВЕДЕНИЕ

Концепцията за бизнес моделите е един от онези феномени в икономическата теория, които са разбираеми и приложими, но за които трудно може да се намери структурирано описание, а още по-трудно общовалидно определение. Всъщност, бизнес моделът възниква като естествен процес, чието начало трудно може да се проследи. Точното му място в теорията също. Тук застъпваме идеята, че мястото на бизнес моделите е в една логическа верига, която се разпростира от модела на отрасловата икономика, по-конкретно концентрацията на отраслите, бариерите за навлизане и излизане от отрасъла, през стратегическият мениджмънт, по-конкретно конкурентните стратегии и създаването на съществено конкурентно предимство до бизнес моделите. Като основен двигател на необходимостта от преосмисляне на начина за правене на бизнес приемаме развитието на компютърните и информационни технологии, а като повратна точка навлизането на Интернет, който

промени отношението към пазара, потребителите, конкурентите, но също и начина на измерване на успеха. Ако преди финансовите показатели определяха рентабилността на една компания, то в днешно време, съществуват още множество начини за измерване на успеха.

Изследването е основано на вторични източници – от фундаментални научни теории, аналитични модели и съвременни изследвания в отделни отрасли. В началото ще разгледаме корените на бизнес моделите в отрасловата икономика и стратегическия мениджмънт, за да се опитаме да изясним тяхната концепция. След това ще търсим оперативни определения и класификации на бизнес моделите. Ще се опитаме да разграничим бизнес модел от бизнес стратегия. Накрая ще проследим влиянието на дигитализацията и Интернет върху новото мислене в бизнеса, като приложим примери от медиите.

Изборът на медийните отрасли не е случаен. Поради спецификата на продукта, всяка медия се продава на два пазара – веднъж съдържанието се предлага на аудиторията и втори път достъпът до аудиторията се продава на рекламодатели. Тази двойственост на пазара произтича от спецификата на медийния продукт – едновременно икономическо и обществено благо. Друга ключова характеристика е изключително високата цена на прототипа и почти нулевата цена на всяка следваща единица. Това обуславя много силното присъствие на икономии от мащаба на производството, съответно много високата зависимост на приходите от обема на продажбите. Всъщност, продажната цена не би могла да покрие разходите за производство, а при някои медии, потребителят не заплаща пряко нищо. За преодоляване на това ограничение на рентабилността, още от края на 19 век, вестниците (единствените медии по това време) се обръщат към рекламата. Тази революция в икономиката на вестникарските предприятия, от позицията на нашето време, един бизнес модел, чрез който се цели реализиране на доход, т.е. онова прихващане на стойност, което разглеждаме по-долу. Този вторичен пазар съпътства цялата история на медиите като икономически субекти, прави ги зависими от приходите от реклама, и ги принуждава много рано да възприемат предизвикателството на дигиталните технологии и особено на Интернет в търсене на жизнеспособен модел, който да осигури финансова стабилност в условията на засилена конкуренция както за аудитория, така и за рекламни бюджети.

ОТРАСЛОВА ИКОНОМИКА, БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ И БИЗНЕС МОДЕЛ

Отрасловата икономика предоставя аналитичен инструмент за анализ на функционирането на конкретен отрасъл, като и инструментариум за прогнозиране развитието на отрасъла. Идеята на отрасловата икономика може да се проследи назад до Алфред Маршал, който разглежда концентрацията, като резултат от стремежа да разрастване на компаниите. Обособяването на отрасловата икономика от неокласическата теория на частичното равновесие се свързва с Едуард Мейсън който през 1937 г, който създава първия специфичният модел, изследващ правата връзка между структурата на отрасъла и поведението на съставлящите го фирми. През 1956 г. Джо Бейн допълва към тази логическа верига с резултатите в отрасъла, измервани чрез рентабилността, като анализът остава принципно същият. През 1980 г. Фредерик Шерър добавя базовите условия и въвежда обратните връзки между поведението на, структурата и базовите условия.

Българската научна литература, официалната статистика и практиката се разминават в определянето на понятието отрасъл. От аналитична гледна точка, най-подходящо е системното определение за отрасъл, а именно съвкупност от компании, които изграждат специфични връзки помежду си, породени от факта, че предлагат съпоставими блага или услуги на един пазар. Отрасълът включва хомогенни групи от конкуренти, които задоволяват сходни потребности на клиентите на пазара с еднотипни продукти или услуги (Христов, 2003, стр. 66).

В търсене на обяснение как Интернет би могъл да бъде използван за създаване на потребителска стойност, Портър (Porter, 2001) се обръща към концепцията на отрасловата икономика, според която основните фактори, които определят рентабилността са отрасловата структура и устойчивото конкурентно предимство. Отрасловата структура определя средната рентабилността в отрасъла, наличието на устойчиво предимство позволява на отделната компания да надхвърли средната рентабилност.

Бизнес стратегията е въпрос на дисциплина и изисква фокус върху рентабилността, а не върху растежа, способност за създаване на уникална потребителска стойност и стратегически избор. Стратегията е повече от следване на добрите практики. Тя включва също и създаване на уникална и високо интегрирана верига на доставките, която е трудна за копиране (Porter, 2001). За разлика от стратегията, бизнесът моделът е лесен за разчитане и съответно за копиране.

Всяко жизнеспособна организация – стопанска или нестопанска – е изградена върху бизнес модел, дори и когато това не е изрично разписано или дори не е осъзнато от основателите. Бизнес модел и бизнес стратегия не са едно и също, въпреки че се някои автори използват термините като взаимнозаменяеми. Бизнес моделът описва систематично как отделните елементи на бизнеса се свързват и пасват в едно цяло. Стратегията отчита конкуренцията и разработва начин компанията да функционира по-добре от конкурентите. Това неминуемо включва и това как да се отличава от конкурентите. По-добрата рентабилност е резултат на уникално конкурентно предимство, което не може да бъде копирано (Magretta, 2002).

Промяната в бизнес модела прави предишните измерители на финансов резултат, печалба или рентабилност ненадеждни. Още при разработката на нов модел е необходимо да се предвидят ясно измерими показатели за измерване на ефективността, които да бъдат заложили като цели за постигане. Тези показатели не са непременно финансови. Дигитализацията донесе възможност за измерване на всяка стъпка на потребителите в Интернет – време на разглеждане на страница, движение по всяка страница поотделно, навигация между отделните раздели на интернет сайта, действия като записване в количка, започнато плащане, приключило плащане, начини на доставка, прескачане на реклами. Всичко това може и трябва да се превърне в измерител и съответно трябва да бъде заложено като цел.

Изкривени данни за разходи, приходи, разпределение на цената върху стойността, се оказват неприложими. Създават се нови определения за приход, брой потребители, брой уникални потребители, брой посетители на сайта, пренасочени потребители и т.н. Увеличават се и креативните техники са осчетоводяване, тъй като новите измерители често нямат пряка връзка с потребителската или финансовата стойност на продуктите. Това объркване дава противоречиви сигнали за начина на функциониране на пазара. Понякога видимият и реалният успех на един базиран на Интернет бизнес модел могат съществено да се различават. Традиционният

мениджмънт определя икономическата стойност за компанията като разликата между цена и себестойност. Реализирането на приход, намаляването на разходите, или възприемането на свързаните с Интернет технологии не е достатъчен показател на увеличението на стойността. Всъщност икономическата стойност се създава от потребителите в Интернет. Не може да се търси общовалиден измерител на рентабилността. Възможно е, обаче да се търси разбиране за потенциалната рентабилност на ниво отрасъл (Porter, 2001). Практиката, а и множество изследвания, показват, че различните отрасли прилагат различни предпочитани бизнес модели. Това е в голяма степен обусловено от спецификите на всеки отрасъл по отношение търсене и предлагане на продукта на този отрасъл, на регулацията, ако има такава, както и на специфичните връзки, които се създават между конкурентите. Това ниво на анализ е специфично за отрасловата икономика, което от своя страна обуславя връщането на интереса към този, дълго време, пренебрегван, дял от икономикса.

Същественото конкурентно предимство произтича от оперативната ефективност, т.е. предлагане на продукт, сходен с този на конкурентите, но по-добре и стратегическото позициониране, т.е. доставяне на уникална потребителска стойност. Много компании виждат в Интернет потенциал за промяна на оперативната ефективност, но всъщност възможността лесно да се копира конкурентното предимство, прави позиционирането по-важно. Всъщност Интернет улеснява поддържането на стратегическо позициониране, като дава възможност за персонализирана и интегрирана среда, в която да се предлагат всички продукти на компанията, а това конкурентите по-трудно биха могли да копират. Вместо да канибализира традиционния бизнес, Интернет го допълва. Интегрирането на виртуалната и физическата дейност компенсират първоначалните ограничения, свързани с Интернет. Още в началото на века въпросът не е бил за избор между традиционен и онлайн бизнес, а за това как да се изпилват и двете за създаване на по-голямо конкурентно предимство. Портър заявява, че фокусът не трябва да бъде върху „Интернет отрасли“, „стратегии за електронен бизнес“ или „нова икономика“, а върху това какво всъщност представлява Интернет за бизнеса – технология, която предоставя набор от инструменти, приложими в почти всички отрасли, които носят икономически ползи. Основният въпрос би трябвало да бъде: кой ще улови тези ползи: само потребителите или потребители и бизнесът. Как Интернет на отрасловата структура – като разшири или като свие възможностите за печалба и рентабилността? И как това ще повлияе на стратегиите на компаниите? Дали Интернет ще подсили или подкопае тяхната способност да създават конкурентни предимства? (Porter, 2001).

Във всеки случай, компанията трябва да намери начин на използване свързаните с Интернет технологии, за да бъде конкурентоспособна. Възможностите за различно стратегическо позициониране са много по-големи, дори и без радикално нов подход към бизнеса. По-голям шанс за успех имат компаниите, които успяват да интегрират Интернет технологиите в традиционния си бизнес, в сравнение с тези, които са опитват да развият паралелно традиционен и Интернет базиран бизнес. Тук предимство имат новите конкуренти, които изграждат стратегиите си при тези нови условия (Porter, 2001).

Интернет не премахва съществуващи отрасли и компании, защото само в редки случаи елиминира конкурентни предимства. Напротив, в много случаи ги подсилва. След като множеството компании от на практика всички отрасли, интегрираха

Интернет технологията в бизнеса си, тя престава сама по себе си да бъде предимство, а необходимост.

Смесването и съчетаването на базови бизнес модели би довело до по-сложни модели, а оттам и стратегии. В този смисъл бизнес модела се разработва преди стратегията (Seddon & Lewis, 2003).

КОНЦЕПЦИЯТА БИЗНЕС МОДЕЛ

Терминът „бизнес модел“ се използва доста свободно и без точно определение. Това поставя предизвикателства пред намирането на достоверни и качествени литературни източници. За първи път терминът „бизнес модел“ се споменава още през 1960 г. от Джоунс (Grabowska & Saniuk, 2023) във връзка с взаимодействието между бизнеса и университетите. Интересът се засилва през 90те години на 20 век, подсилен от разпространението на Интернет и свързаните с това възможности за увеличаване на рентабилността на компаниите. Обичайно, като елементи на бизнес модела се идентифицират: позицията на компанията по веригата на доставките; потребителската стойност на продуктите; източниците на приходи; конкурентната стратегия; специфичните компетентности; връзката между собствениците; устойчивостта; възможностите за иновации и структурата на разходите. Това са елементите, от които зависи бизнес моделът, който предполага създаването на стойност и който определя рентабилността и конкурентоспособността на компанията.

Терминът бизнес модел влиза в широка употреба с навлизането на персоналните компютри. Всъщност едно от основните приложения, които улесняват бизнеспланирането е електронната таблица, която дава по-добри възможности за проследяване на приходи и разходи и прогнозиране отвъд екстраполацията. Разработката на алтернативни сценарии, откриването на зависимости и фактори, които влияят върху финансовите променливи стават по-достъпни за бизнеса. Моделирането става възможно и се превръща в рутина. Може да се твърди, че дотогава бизнес моделите са били създадени по-скоро по-случайност или в резултат на напредничаво мислене на визионери в бизнеса. Компаниите придобиват по-добра представа за пазара, за поведението на потребителите си и за възможностите да влияят на тяхната мотивация. Разбира се, качеството на модела зависи от заложените предположенията, но веднъж систематично прилаганият и апробиран модел помага на мениджърите да разберат как една бизнес система работи и систематично на изпробват ефекта от промени, които планират. Това подобрява качеството на вземаните решения. Разбира се, всеки модел подлежи на промяна или преосмисляне. Когато и правилно прилагана, концепцията за бизнес моделите принуждава мениджърите в компанията да мислят систематично за бизнеса. Най-голямата сила на бизнес модела като средство за планиране е фокусът, който поставя върху това как всички елементи на една система се обединяват в едно работещо цяло. При навлизането на Интернет този начин на мислене се оказва успешен. Най-често проблемното функциониране е свързано или с грешно заложена идея (приказка) или неправилно заложен финансови параметри (Magretta, 2002).

Терминът „бизнес модел“ се използва от средата на 90те години на 20 век и се свързва с новите възможностите за реализиране на доход, които Интернет отваря пред компаниите (Seddon & Lewis, 2003).

За разлика от иконометричните модели, които са изпълнени с трудно разбираеми формули, бизнес моделите са като разказана приказка, която обяснява как работи една компания. Добрият бизнес план отговаря на въпросите, които задава още Питър Дракър: Кой е потребителят? И какво цени той? Отговаря също на основните въпроси, които трябва да си зададе всеки мениджър: Как да направи пари, как да спечелим от бизнеса? Каква икономическа логика може да обясни как да доставим стойност на потребителите на адекватна цена? И както новата приказка често е разновидност на вече съществуваща, така и бизнес моделите могат да бъдат възприети като разновидности на генеричните вериги на доставките, които са в основата на всеки бизнес. Те касаят всички дейности по създаването и реализацията на продукта. Новият бизнес модел би могъл да вдъхнови създаването на нов продукт за незадоволена или дори неосъзната нужда или да активира процес са иновации при начина на създаване, продажба, доставка на съществуващ продукт. Успешният бизнес модел показва път, по-добър от наличните алтернативи. Това може да бъде просто предлагане на по-висока стойност на специфична група потребители или изцяло нов начин за правене на бизнес, който следващите поколения мениджъри да доразвият (Magretta, 2002).

В публикация от 2000 г., Епългейт дефинира бизнес модела като „Описание на сложен бизнес, който позволява изучаването на неговата структура и връзките между структурните елементи, както и това как моделът ще отговори на реалния свят... Едно от свойствата на бизнес модела е, че може да бъде изграден преди реалната система, за да помогне за предвиждането на възможния отговор на системата на промени в структурата, връзките и предположенията“ (Applegate, 2000, стр. 53)¹. Това определение разграничава бизнес модела от стратегията (по Портър), без директно да ги сравнява. В по-късна публикация, същият автор обобщава няколко общи компонента на бизнес моделите: концепция, която описва възможност и стратегия; способности, които определят необходимите ресурси за изпълнение на стратегията; предложение за стойност, което обяснява ползите за инвеститорите и другите заинтересовани (Applegate, Austin, & McFarlan, 2003)². Последният компонент – създаването на стойност - е в основата на повечето по-късни определения за бизнес модел.

Множество определения за бизнес модел могат да бъдат открити в съвременната научна литература, основно в публикации в научни списания. В повечето случаи те са вариации, припокриват се, или изцяло се покриват. Смисълът, в повечето случаи, е да се възприеме определение, което до отговаря на целите на конкретното изследване. Систематизация на определенията правят Фос и Саеби (Foss & Saebi, 2018), а Ритер и Летл (Ritter & Lettl, 2018) идентифицират пет допълващи се перспективи, които предлагат рамка на стратегическия избор на компаниите: дейности, логика, архетипи, елементи и групиране. На тази основа, определенията могат да бъдат групирани около следните отправни точки: потребител, цел, логика и архитектура от дейности.

Един от най-широко приетите възгледи е този на Тийс (Teese, 2010), според което, бизнес моделът отразява променящите се нужди на потребителите, поведението и очакваната реакция на конкурентите на създаването на потребителска стойност, която потребителите потребителите разпознават. Маса и др. определят

¹ Цитирана от (Seddon & Lewis, 2003)

² Цитирана от (Seddon & Lewis, 2003)

бизнес модела като „описание на организацията и нейното функциониране за постигане на поставените (Massa, Tucci, & Afuah, 2017, p. 73). Според някои автори (Chesbrough & Rosenbloom, 2002), преобладаващата логика е набор от евристични правила, норми и вярвания, които направляват дейността на мениджърите. Други определят бизнес модела като „логиката, по която фирмата функционира, създава стойност за заинтересованите страни и реализира приходи“ (Jääskeläinen, Yanatma, & Ritala, 2021, стр. 5). Тийс също допълва, че „бизнес моделът артикулира логиката и осигурява данни и други доказателства, които показват как бизнесът създава стойност за потребителите“ (Теесе, 2010, p. 173). Може би най-пълното определение, което свързва бизнес модела с ползите за потребителя е отново негово:

“Бизнес моделът описва дизайна или архитектурата на създаването на стойност, нейното доставяне до потребителите и механизмите за реализиране на приходи от тази стойност, които фирмата използва. Същността на бизнес модела е в определянето на начин, по който предприятието доставя стойност на потребителите си, примама ги да платят за тази стойност и превръща приходите от това в печалба.“ (Теесе, 2010, p. 179).

Вейл и Витале дават следното определение на модел на електронен бизнес: „Описание на ролите и връзките между потребителите, клиентите, партньорите и доставчиците на една компания, което идентифицира основните потоци на продукти, информация и пари, и основните ползи за участниците“ (Weill & Vitale, 2001, стр. 34).

Linz et al. (2017) разграничават четири фази в появата и развитието на дебата около концепцията за бизнес моделите: ерата на Интернет (1993-1999), ерата на иновациите (от 2000 насам), ера на таксономията (от 2003 насам), ерата на трансформациите (от 2011). Тяхното едновременното развитие отразява и подхранва бурни дискусии и разнообразна научна литература.

БИЗНЕС МОДЕЛ И БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ

Концепцията за бизнес моделите логически се свързва със стратегическия мениджмънт. Добре диференцираният труден за възпроизвеждане бизнес модел създава предпоставки за конкурентно предимство. Предизвикателството, обаче, се крие във факта, че елементите на един бизнес модел са видими и лесни за копиране. Всъщност множество конкуренти прилагат сходни успешни бизнес модели (Теесе, 2010). Въпреки огромното разнообразие, което практиката предоставя, в отделните отрасли успешни се оказват една няколко бизнес модела, които се прилагат от повечето конкуренти.

Общото между стратегия и бизнес модел е тяхната изключителна практическа стойност. Всеки опит да бъдат разграничени двата термина, предполага компромис (Magretta, 2002).

Въпреки, че двете концепции – бизнес стратегия и бизнес модел – имат много сходства, определенията им често се припокриват и могат да бъдат разглеждани като двете страни на една и съща монета, изглежда стратегията се отнася повече до конкуренцията между компаниите в един отрасъл, докато бизнес моделите се концентрират върху логиката, която води до това една компания за създава стойност за своите клиенти и собственици. Въпросът дали да се обособи концепция за бизнес модел, всъщност се свежда до това, тя би добавила стойност в развитието на науката, и особено на практиката. В противен случай, това обособяване би било излишно.

Възможното припокриване между термините „бизнес модел“ и „стратегия“ може да бъде представено графично по следния начин:

Графика 1. Припокриване между стратегия и бизнес модел

Източник: Seddon & Lewis, 2003, стр. 237

Графика 1 представя вижданията за отношението между стратегия и бизнес модел, извлечени от разнообразни литературни източници.

Вариант А представя стратегията и бизнес модела като припокриващи се концепции, които имат някои общи елементи, но като цяло са различни. При вариант Б припокриването и по-голямо: концепциите имат повече общи, отколкото различни елементи. Вариант В представя мнения, според които термините се припокриват и се използват като синоними. Този вариант реално отхвърля самостоятелната концепция за бизнес модел. Вариант Г представя бизнес модела като част от стратегията, а вариант Д – обратно. Последните два варианта реално отразяват виждането на различни автори за това, което е първо – стратегията или бизнес моделът.

Седън и Люис (Seddon & Lewis, 2003) предлагат бизнес моделите да бъдат разглеждани като абстрактно изражение на някои аспекти на фирмената стратегия. Основание за това им дава виждането на Майкъл Портър, че стратегията е много тясно обвързана с конкурентната среда, в която функционира една компания и необходимостта всички елементи на стратегията да бъдат ориентирани към конкуренцията, така че да може именно тази конкретна компания да извлече максимална полза. Докато бизнес моделът цели да се отдели от всяка конкретика и да се съсредоточи върху факторите, които могат да доведат до създаване на стойност, като се отдалечи от страничната информация. Следвайки тази логика, авторите предлагат следното определение: „Бизнес моделът е абстрактно представяне на някои аспекти на фирмената стратегия; той очертава основните детайли, които трябва да се

познават, за да се разбере как фирмата би могла успешно да доставя стойност на своите клиенти“ (Seddon & Lewis, 2003, стр. 244).

В този смисъл, бизнес моделът очертава логиката, която една компания следва, за да създаде стойност. Стратегията се концентрира върху конкуренцията между компаниите, докато бизнес моделът отразява логиката, по която отделната компания създава стойност за потребители и собственици. В множество публикации, обаче, двете концепция се приемат за двете страни на една монета.

НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ, А НЕ НОВИ ОТРАСЛИ – ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА НАЧИНА НА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС

Интернет безспорно създава някои нови отрасли, които съществуват единствено в онлайн пространството, а продуктите им са изцяло дигитални. Най-голямо влияние, обаче, има върху традиционните отрасли, които преминаха през трансформация и прекофигурация, подтикнати от промяната в структурата на разходите. Наложиха се нови, по-високи разходи за комуникации, транзакции и събиране на информация. В същото време бяха намалени разходи за продажби и обслужване на клиенти, за доставки, за реклама. Откриха се нови възможности за аутсорсинг на дейности, нови комуникационни и дистрибуционни канали, нови технологии за управление на операциите.

Независимо дали отрасълът е нов или традиционен, привлекателността му зависи от отрасловата структура, която са определят от петте конкурентни сили: конкуренцията в отрасъла, заплахата от навлизане на нови конкуренти, заплахата от отрасли, предлагащи продукти-заместители, властта за договаряне на доставчиците и клиентите. Комбинираното действие на тези сили определя как икономическата стойност на продуктите и услугите, предлагани от отрасъла се разпределя между установените конкуренти, от една страна и потребителите, доставчиците, дистрибуторите, потенциалните нови конкуренти и отраслите, предлагащи продукти-заместители, от друга. Анализът на тези сили показва привлекателността на отрасъла, двигателите на рентабилността и това как тя ще се развива в бъдеще. Тези пет сили продължават да определят рентабилността, дори и когато самите те се променят драстично. Силата на всяка от тези сили е коренно различна за всеки отрасъл, затова не е целесъобразно всички те да бъдат поставени под общ знаменател и да се търси обобщение. По-правилно би било да се изследват поотделно. Това е именно подходът, използван от Джо Бейн, който изследва проблемите, свързани с присъствието на силно доминиращи конкуренти в отрасъла, което ограничава ефективността. Бейн е иноватор в една емпирична традиция на статистически изследвания на влиянието на аспекти на отрасловата структура върху поведението и резултатите, обичайно рентабилността (Porter, 1981). Развитието на концепцията на бизнес моделите отново се основава на емпирични изследвания и откриване на споделено виждане за бизнеса на конкуренти в един и същ отрасъл. Разликата е в типа на събираните данни. Докато Бейн разчита на статистически анализ, съвременните изследвания разчитат на наблюдение. Доколкото всеки бизнес модел е достатъчно видим, този подход е приложим, а резултатите се постигат много по-бързо с много по-голяма извадка. Сравнението на изследванията върху множество отрасли дава възможност за разкриване на основните тенденции в развитието на бизнес моделите, както и на факторите за техния избор или промяна.

Интернет влияе върху тези сили по поне два начина: намалява различията, както вътре в отрасъла, така и между съществуващите и потенциалните конкуренти, като по този начин засилва конкуренцията и намалява бариерите за навлизане в отрасъла; увеличава драматично достъпната информация, като по този начин увеличава силата за договаряне на клиентите. Всеки отрасъл се развива по собствен уникален начин, но съществуват сходства при влиянието на свързаните с Интернет технологии върху рентабилността в редица отрасли. Един такъв пример е намаляването на бариерите за навлизане и излизане от отраслите, което увеличава броя на конкурентите и прави съперничеството между тях още по-ожесточено (Porter, 2001). Лесното копиране на успешни бизнес модели допринася допълнително.

БИЗНЕС МОДЕЛИ В МЕДИЙНИТЕ ОТРАСЛИ

Основна функция на медиите съществуват е разпространението на информация. Минималните изисквания това да се случи са да съществува технология за разпространение и аудитория, която да може и да иска да получи тази информация. Съвременните медии са продукт на конвергенция между съдържание и информация, комуникационни и информационни технологии, всички това обединено от процесите на дигитализация. Появата на нов конкурент, може да се възприеме като заплаха, но също и като възможност за съществуващите да се развият, за да останат конкурентни в нови условия. Новите конкуренти ще се борят за потребителското време и удовлетвореност, и особено за рекламни приходи. Съществуващите, които не възприемат промяната, ще бъдат изместени или заместени от новите, защото няма да успяват да задържат вниманието на променящата се аудитория в достатъчна степен. Всъщност, появата на нов конкурент създава нови взаимоотношения в рамките на отрасъла – отношения между старото и новото. Тази логика е валидна, както при навлизане на нов конкурент в рамките на самия отрасъл, така и при навлизане на качествено нова медия, която конкурира целия отрасъл.

Основна специфика на медиите е, че всяко от тях се продава на два пазара – веднъж съдържанието се продава на аудиторията, а после достъпът до аудитория се продава на рекламодатели под формата на рекламно място и време. Тази двойственост се запазва и при нови медии. Сред другите специфики са големите икономии от мащаба и размаха, произтичащи от високите бариери за навлизане и излизане от отрасъла, както и мрежовият ефект, свързан със съвместимостта на технологиите и факта, че рекламните приходи компенсират ниските приходи от продажба на съдържание. Дигитализацията и бързото навлизане на Интернет отваря нови възможности за медийните компании да увеличат значимостта на медийните мрежи (Doyle, 2013). Отсъствието на такъв мрежов ефект, забавя превръщането на технологиите на пресата, радиото и телевизията в медии съответно през 15, 19 и 20 век.

Интернет може да се разглежда като конкуренция и заплаха за традиционните медии, но всъщност представлява естествено тяхно продължение, което преодолява ограниченията на всяка от тях. Отваря са възможността за достъп до архиви, за отговор на очакванията за персонализация, както и за по-бързо разпространение на информацията. Медиите получават шанс има шанс да се променят в дълбочина, като преминават от една на няколко платформи – повечето дигитални. Интегрирането на Интернет създава, естествено, някои редакционни, търговски, социални и юридически проблеми, породени от законодателството в областта на авторското право. Изграждат

се нови икономически модел, обединяващ традиционната форма и новата медия. Едни след други традиционните медии откриват в Интернет нов начин на разпространение, повод за обновление.

На своите два пазара, медийните компании се сблъскват с различни ограничения: нарастването на приходите от продажба на съдържание се ограничено от наличието на близки заместители, а нарастването на приходите от реклама се ограничава от наличието на голям брой преки и непреки конкуренти, които се борят за разпределението на не толкова бързо нарастващи рекламни бюджети (Kind, Nilssen, & Sorgard, 2009).

Медийните компании прилагат конкурентни стратегии, които да изградят конкурентно предимство, използващо динамичните промени в бизнес средата (Doyle, 2013).

Две големи тенденции се наблюдават при медийните отрасли с навлизането на Интернет и свързаните с него технологии: първата представлява множество промени в медийните пазари. Класическите бизнес модели предполагат цена под себестойност на съдържанието на първичния пазар и компенсирани с рекламни приходи, които да покрият разходите и да доведат до печалба. Със съвременните бизнес модели медийните компании преосмислят баланса между приходите от двата пазара – на съдържание и на реклама (Casero-Ripollés & Izquierdo-Castillo, 2013). Много голяма част от рекламните бюджети бяха прехвърлени към новите конкуренти – особено уеб страници и социални медии, което доведе до сериозен спад в приходите на традиционните медии и закриване на някои от тях. Това подлага на съмнение способността на рекламните приходи да покрият всички разходи, оттам идва необходимостта от реализиране на приходи от продажба на съдържание. В същото време се увеличават и разнообразяват и източниците – често безплатни - на информация, често което води до отлив на аудитория. Това изисква коренно преобразяване на бизнес модела и търсене на начин за монетизиране на достъпа до съдържание при спадащи приходи от реклама и спадаща аудитория (Teese, 2010). Всъщност целият бизнес трябва да се преосмисли. Скоростта на производство и разпространение на информация, която дигитализацията позволява, скъсява драстично жизнения цикъл на продукта в медийните отрасли (Rachinger, Rauter, Mülle, Vorraber, & Schirgi, 2019).

Някои автори откриват тенденция към по-ниска устойчивост към плащане от крайни потребители, породена от спада в приходите от реклама ((Kind, Nilssen, & Sorgard, 2009), (Godes, Ofek, & Sarvary, 2009), (Linz, Mller-Stewens, & Zimmermann, 2017)). На практика това означава склонност към възприемане на бизнес модел, при който първичният пазар – този на съдържание – участва в генерирането на доход. Това поражда риск от допълнително отдръпване на аудитория, за която има достатъчно безплатни източници на информация. Възможността тук се крие в качеството и достоверността на предлаганото съдържание, което да отличи платената от безплатната медия.

Втората голяма тенденция е динамичният технологичен прогрес. Дигитализацията, безспорно, е най-влиятелната тенденция, която променя множество отрасли. Често се възприема като основен фактор при избора и трансформацията на бизнес модел. Традиционните медии мигрираха към световната мрежа, улеснени от напредъка в информационните и комуникационни технологии, самите те белязани от дигитализация. Не е учудващо, че някои водещи световни медии се отказаха от

традиционната си форма, и съществуват успешно само в уеб пространството. Това доведе и до промяна в потребителското поведение, както на първичния така и на вторичния пазар, което се отрази на паричните потоци и измести баланса между приходите. Рекламата продължава да се пренасочва към дигитална среда (Casero-Ripollés & Izquierdo-Castillo, 2013), мобилната революция добави нови възможности за разпространение на медиите, а блок чейн технологията показва потенциал да промени правилата за правене на бизнес (Linz, Mller-Stewens, & Zimmermann, 2017).

Обединяващото в концепцията на бизнес моделите е реализирането на приходи от доставена потребителска стойност³, т.е. целта е да се достави потребителска стойност и да се „прихване“ част от нея. При медийните отрасли, темата е деликатна, тъй като приходите от продажба на основния продукт – съдържанието – не могат да покрият разходите за производство, а приходите от вторичния пазар – този на рекламата – също самостоятелно не могат да ги покрият (както ставаше доскоро). Компаниите трябва да доставят много по-висока стойност на потребителите се и да я превръщат в приход, посредством схеми за плащане на достъп до онлайн съдържание (Casero-Ripollés & Izquierdo-Castillo, 2013).

Линц и др. (Linz, Mller-Stewens, & Zimmermann, 2017) предлагат карта на основните типове бизнес модели по две измерения: включване на транзакции и персонализиране на предлагането. Ниското ниво по първото измерение представлява самостоятелно, често физическо предлагане на продукт при независими транзакции, а високото ниво – всеобхватно и взаимосвързано предлагане чрез свързани транзакции. Ниското ниво по второто измерение представлява стандартизирано и автоматизирано предлагане на продукта, докато високото ниво – персонализирано предлагане на продукт, често създаден съвместно с потребителя. По този начин могат да се разграничат четири бизнес модела: продуктов (ниски нива на включване и персонализация); платформен (високо ниво на включване и ниско ниво на персонализация); проектен (ниско ниво на включване и високо ниво на персонализация); модел на решенията (високи нива на включване и персонализация).

Касеро-Риполес и Изкиеро-Кастийо (Casero-Ripollés & Izquierdo-Castillo, 2013) предлагат по-опростена отправна точка за класификация на бизнес моделите, приложими в медийните отрасли: полюсите на безплатното и платеното съдържание. По този начин идентифицират пет типа бизнес модели, основани на отразяването на пазарните условия, и групирани в три групи.

Първата група залагат на единствен източник на приходи.

Втората група включва бизнес модели, които отразяват двойствения характер на медийните продукти и комбинират два и повече източника на приходи.

Третата група обединява технологично ориентирани бизнес модели, които използват предимствата на дигитализацията за персонализиране на потребителското изживяване.

Първият бизнес модел предлага изцяло платен достъп⁴ при пълно пренебрегване на двойствения характер на медийните пазари. Всички приходи са от продажба на съдържание, а не от продажба на рекламно време и място. Този модел можем да наречем по български „плати, за да не гледаш реклами“. Приложението на

³ Терминът на английски е “to capture value”

⁴ all paying or pay-wall

този модел е силно ограничено, именно заради характеристиките на пазара. Като примери могат да бъдат посочени CNN и The New York Times в периода от 2005 до 2007 г., както и The Wall Street Journal, който губи съществена част от аудиторията си скоро след въвеждането на модела (Kind, Nilssen, & Sorgard, 2009).

Вторият модел е подобен и представлява реализиране на приходи чрез директно плащане за достъп до съдържание⁵ на всички платформи. Цената се определя въз основа на реалното време на гледане, слушане или четене.

Третият модел залага на плащане изцяло⁶ от продажба на рекламно време и място, като достъпът до съдържание е безплатен за крайните потребители. Като пример можем да приведем безплатните вестници от началото на 21 век, които имаха относителен успех в Скандинавските страни, но много бързо бяха отхвърлени в останалата част на Европа, включително България. Други примери са CNN, които отхвърлят първия модел през 2007 The Guardian. Непопулярен бизнес модел от тази първа група залага на дарения, като напълно игнорира пазарните механизми и поставя медията в зависимост от доброволни дарения. Целта всъщност е да се елиминира всяка икономическа и политическа зависимост, но за сметка на жиснеспособността на предприятието. Примери за този модел могат да се търсят при социалните медии, които съществуват не с цел реализация на приходи, а като платформа за изразяване на собствено мнение и трудно могат да бъдат приобщени към медийния пазар.

Четвъртият бизнес модел отразява тройната връзка медия-аудитория-рекламодател, изведена в класическия медиен мениджмънт и представлява продажба на достъп до съдържание на цена под себестойността, компенсирана на пазара на реклама (Godes, Ofek, & Sarvary, 2009). Това е класическият и най-разпространен модел сред медиите, приложим, както за традиционната, така и за онлайн формата.

Петият модел залага на създаване на потребителска стойност посредством предлагане на уникално съдържание срещу абонамент⁷. Основната информация остава достъпна безплатно. Примери за прилагане на този модел са норвежката TV2 и The Wall Street Journal.

Шестият модел предлага безплатен достъп до ограничено съдържание⁸ и изисква плащане отвъд определена граница. Пример за този модел е българският dnevnik.bg, който съществува само в дигитален формат, предлага се на различни устройства, но без абонамент може да се прочетат само първите няколко реда от статиите, както и платените публикации. За достъп до пълния текст е необходим абонамент.

Останалите бизнес модели залагат на най-новото развитие на дигиталните технологии и медийните отрасли.

Седмият модел се прилага при платформи, промотиращи бизнес мрежи и екосистеми и предлага комбинация от услуги⁹.

Осмият представлява фундаментална промяна в предлагането на потребителска стойност, като прави потребителя участник¹⁰ в процеса на създаване на

⁵ класическият pay-per-view

⁶ advertiser-supported

⁷ freemium

⁸ Metered

⁹ anything-as-a-service

персонализиран за самия него продукт. Могат да се добавят и иновативни, или базиран на данни бизнес модел. Тук разнообразието и динамиката на създаване на модели са много по-големи, вдъхновени от последното развитие на технологиите.

Четири основни бизнес модела на Линц и др. могат да бъдат добавени тук, или десетте представени по-горе модели могат да бъдат разположени по двете измерения. И в двата случая класификацията никога няма да бъде пълна, тъй като тя не произтича от теоретични постановки, а от практиката, където непрекъснато се търсят и изпробват нови начини за доставяне на потребителска стойност и извличане на приход от нея. Съществуващите бизнес модели също могат да претърпят развитие и адаптация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дали концепцията за бизнес моделите ще намери своето място в икономическата теория или ще остане описание на практически бизнес решения, не можем да обобщим със сигурност. Това, което можем да извлечем от литературните източници от последните около 30 години е, че бизнесът посреща всяка нова заплаха като предизвикателство и възможност за развитие и подобряване на начина на правене на бизнес – някои го наричат конкурентна стратегия, други бизнес модел. Разгледахме и отношението между последните два термина. Според някои автори те се покриват – напълно или в по-малка или в по-голяма степен. Според други едното е част от другото (или обратното). Според трети, бизнес моделът е абстракция на стратегията. Съществува относително единодушие по отношение на изключителната практическа приложимост и стойност както на стратегията, така и на бизнес модела. Самите определения на бизнес модел също се различават – от описание, през логика до архитектура. Това, което обединява различните възгледи, е че бизнес моделът цели създаване и доставяне на потребителска стойност, част от която да бъде „прихваната“ от компанията. Търсенето на начин да бъдат удовлетворени, както потребителите, така и собствениците е основен постулат и на маркетинга. Мисията на всяка компания е предлага продукт, който удовлетворява потребностите на целевия пазар, но съществуването ѝ е възможно само, ако осигурява доход и печалба. Рентабилността, обаче, също има нови измерения – отвъд финансовия резултат, се търси познаваемост на марката, посещаемост на Интернет страницата, защото в съвременния мрежови бизнес, това също носи доход. Това най-добре го знаят медиите, които още преди повече от век са се обърнали към вторичния пазар – този на рекламодателите, за да могат да извлекат приход от продажбата на аудиторията си. Друго общо между различните определения е, че няма общо валидни бизнес модели, а по скоро приложими към различните отрасли, отчитайки спецификата им. Това ни даде повод да се обърнем към отрасловата икономика, основен елемент от която са именно базовите условия, в които функционира всеки отрасъл и които взаимно обуславят структурата, стратегиите и рентабилността на компаниите. Повечето изследвания върху бизнес моделите са именно в един отрасъл, обичайно по метода на наблюдението. В скорошна публикация, възпроизведохме този подход за анализ на три български медии (Konstantinova, 2025) и потвърдихме изводите, че бизнес моделите са сходни, с някои специфики. Тук разгледахме много детайлна класификация и приведохме пример с медии. Изяснихме, че бизнес моделът подлежи

¹⁰ Servitization

на преразглеждане, промяна и адаптация, или на промяна. Основни двигатели на тези решения са възможностите, произтичащи от навлизането на новите технологии, които налагат адаптивност и иновативност.

Тази разработка е изцяло теоретична и може да служи за база за по-нататъшни изследвания. Нейно логично продължение би било емпирично изследване върху динамиката и факторите, които предопределят избора на бизнес модел в изключително динамична конкурентна среда. Интересен изследователски въпрос би могъл да бъде какво кара компаниите да възпроизвеждат бизнес модели на конкурентите си или да създават свои.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

- Applegate, L. (2000). E-Business Models: Making sense of the internet business landscape. От G. Dickson, & G. DeSanctis, *Information Technology and the Future Enterprise, New Models for Managers* (стр. 49-101). N.J.: Prentice-Hall.
- Applegate, L., Austin, R., & McFarlan, F. (2003). *Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases* (6 изд.). New York: McGraw-Hill Irwin.
- Casero-Ripollés, A., & Izquierdo-Castillo, J. (2013). Between Decline and a New Online Business Model: The Case of the Spanish Newspaper Industry. *Journal of Media Business Studies*, 10(1), 63-78.
- Chesbrough, H., & Rosenbloom, R. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology. *Industrial and Corporate Change*, 11(3), 529-555.
- Doyle, G. (2013). *Understanding Media Economics*. London: SAGE Publications.
- Foss, N., & Saebi, T. (2018). Business models and business model innovation: Between wicked and paradigmatic problems. *Long Range Planning*, 51, 9-21.
- Godes, D., Ofek, E., & Sarvary, M. (2009). Content vs. Advertising: The Impact of Competition on Media Firm Strategy. *Marketing Science*, 28(1), 20-35.
- Grabowska, S., & Saniuk, S. (2023). *Business Modles for Industry 4.0. Concepts and Challenges ins SME Organizitions*. New York: Routledge.
- Jääskeläinen, A., Yanatma, S., & Ritala, P. (2021). How Does an Incumbent News Media Organization Become a Platform? Employing Intra-Firm Synergies to Launch the Platform Business Model in a News Agency. *Journalism Studies*. doi:10.1080/1461670X.2021.1979426
- Kind, H., Nilssen, T., & Sorgard, L. (2009, 7). Business Models for Media Firms: Does Competition Matter for How They Raise Revenue? *CESifo Working Paper Series*, 2713. doi:https://ssrn.com/abstract=1437494
- Konstantinova, R. (2025). Business Models of Three Bulgarian Traditional Media in the Digital Era. *10th World Conference on Media and Mass Communication*, 9 (1), стр. 60-77. Sri Lanka. doi:10.17501.24246778.2025.9105-1

- Linz, C., Mller-Stewens, G., & Zimmermann, A. (2017). *Radical Business Model Transformation: Gaining the Competitive Edge in a Disruptive World*. London, Philadelphia, PA and New Delhi: Kogan Page Limited.
- Magretta, J. (May 2002 r.). Why Business Models Matter. *Harvard Business Review*, 86-92.
- Massa, L., Tucci, C., & Afuah, A. (2017). A Critical Assessment of Business Model Research. *Academy of Management Annals*, 11(1), 73-104. doi:10.5465/annals.2014.0072
- Porter, M. (1981). The Contributions of Industrial Organization to Strategic Management. *The Academy of Management Review*, 6(4), 609-620.
- Porter, M. (3 2001 r.). Strategy and the Internet. *Harvard Business Review*, 63-78.
- Porter, M. (March 2001 r.). Strategy and the Internet. *Harvard Business Review*, 63-78.
- Rachinger, M., Rauter, R., Mülle, C., Vorraber, W., & Schirgi, E. (2019). Digitalization and its influence on business model innovation. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 30(8), 1143-1160. doi:10.1108/JMTM-01-2018-0020
- Ritter, T., & Lettl, C. (2018). The wider implications of business-model research. *Long Range Planning*, 51, 1-8.
- Seddon, P., & Lewis, G. (2003). Strategy and Business Models: What's the Difference? *PACIS 2003 Proceedings*, (стр. 236-248). Adelaide, South Australia.
- Teece, D. J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. *Long Range Planning*, 43(2-3), 172-194. doi:10.1016/j.lrp.2009.07.003
- Weill, P., & Vitale, M. (2001). *Place to Space: Migrating to Ebusiness Models*. Harvard Business Press.
- Христов, С. (2003). *Стратегическо управление на бизнеса*. София: МТ&М.